

AMIR TEMUR DAVRIDA TIBIYOTNING RIVOJLANISHI

Obidov Islombek Ilxomjon o’g’li
Karimjonov Marufjon Murodulla o’g’li
Abdurashidov Eldorbek Abdulaziz ovgli

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari:

Annotatsiya: Ushbu maqolada Amir Temur davrida ilm faning rivojlanishi va tibiyotning ahamiyati haqida so’z boradi.

Kalit so’zlar: *Tibbiyot, riyoziyot, handasa, tarix, adabiyot, jug’rofiya, pedagogika, mantiq, falsafa, axloqshunoslik*, kasalxona, dorixona, turk, arab, eron.

Аннотация: В данной статье рассказывается о развитии науки и значении медицины во времена Амира Темура.

Ключевые слова: Медицина, математика, геометрия, история, литература, география, педагогика, логика, философия, этика, больница, аптека, турецкий, арабский, иранский.

Annotation: This article talks about the development of science and the importance of medicine during the time of Amir Temur.

Key words: Medicine, mathematics, geometry, history, literature, geography, pedagogy, logic, philosophy, ethics, hospital, pharmacy, Turkish, Arabic, Iranian.

Amir Temur (1336-yil 9-aprel – 1405-yil 18-fevral) – o’rta asrlarning asrlarning buyuk turk askari va qo’mondoni, Temuriylar imperyasi asoschisi, Otin O’rda, Mamluq sultonligi, Dehli sultonligi, Usmonli davlati, Kavkaz va Erondagi davlatlarni barisini yengishi ortidan musulmon olamining to’la yetakchisi, yeri 4,4 mln km² ga yetishgan 14-yuzyillikning eng kuchli davlati quruvchisi, 35 yillik boshqaruvi va yurishlari chog’ida biror urushni yutqazmagan qo’shinboshi, o’tmishda ko’rilgan uchta buyuk harbiy-taktik urush va yurush qo’mondonlaridan biri, Temurlilar uyg’onish davri yaratuvchisi, ilm-fan, me’morchilik, san’at va adabiyot homiysi.

Hofizi Abro’ning yozishicha, Amir Temur turk, arab va eronliklar tarixini chuqur bilgan. U davlat ahamiyatiga ega bo’lgan har bir masalani hal etishda, shu sohaning bilimdonlari va ulamolari bilan maslahatlashardi. Amir Temur saroyida ulamolardan mavlono Abdujabbor Xorazmiy, mavlono Shamsuddin Munshi, mavlono Abdullo Lison, mavlono Bahruddin Ahmad, Mavlono No’monuddin Xorazmiy, Xo’ja Afzal, mavlono Alouddin Koshiy, Jalol Xokiy va boshqa xizmat qilardi. Alisher Navoiyga Amir Temurning ilm va ma’naviyat aqliga ko’rsatgan g’amxo’rligi juda yoqardi. Bu haqda Navoiy shunday degandi: "Agar Temur qayerda fan, madaniyat va san’at ahlini uchrasa, ularni o’z homiyligiga olar va ularga izzat-ikrom ko’rsatar, ularning

tarbiyasiga ahamiyat berar hamda bu zotlardan o‘z oliy majlisida nadim (maslahatchi) sifatida va boshqa lavozimlarda foydalanardi”.^[6]

Temuriylar davlati nafaqat hozirgi O‘zbekiston, balki butun Yevroosiyo hududlarini o‘z ichiga olgan ulkan va qudratli davlatni tuzishga va eng asosiysi, bu yerda yashagan 72 millatni birlashtirishga muvaffaq bo‘ldi. Shuni ta’kidlash kerakki, aynan Amir Temurning siyosiy kurash maydoniga kelishi va Markaziy Osiyoda yashaydigan xalqlarni birlashtirishi Yevroosiyo mintaqasida turli ilmiy va madaniy maktablarning qo‘shilishiga va turli kashfiyot va uslublarning yuzaga kelishiga zamin yaratdi. O‘rta Osiyoda sharq ilmiy tafakkuri umumlashib, uyg‘unlashib, bir-birining eng ilg‘or taraflarini olib, yangi taraqqiyot cho‘qqisiga ko‘tarildi, Amir Temur va temuriylar davri o‘ziga xos ilmiy va falsafiy tafakkuri paydo bo‘ldi, ilm-fan uyg‘unlashuvi kuchaydi, bir so‘z bilan aytganda, baynalminal ko‘prik o‘rnatildi.^[2]

Temur ilm ahllarini qo‘llab-quvvatlagan, har turli fanlarni ayniqsa, amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan fanlar rivojlanishining tarafdori bo‘lgan. U uzi zabt etgan mamlakatlardan faqat oltin, kumushlarni emas, balki nodir kitoblarni xam olib kelardi. Temur kitoblarni juda qadriga etardi.^[6]

Amir Temur ilm-fan, ma’naviyat ahliga alohida e’tibor va mehribonlik ko‘rsatib, jamiyatning madaniy hayotida ulardan foydalanishga intilar edi. Tarixchi ibn Arabshoh yozganidek, “Temur olimlarga mehribon, sayyid-u shariflarni o‘ziga yaqin tutar edi. Ulamo va fuzaloga to‘la izzat-hurmat ko‘rsatib ularni har qanday odamdan tamom muqaddam ko‘rardi. Ularning har birini o‘z martabasiga qo‘yib, izzat-u ikromini izhor qilardi”. Temur va temuriylar davrida islom dini va tasavvufga katta e’tibor berildi. Islom dini o‘sha davrda asosiy mafkura bo‘lib, markazlashgan davlat barpo etishda, iqtisod, madaniyat va ilm-fan sohasidagi maqsad va vazifalarni amalga oshirishda nazariy asos bo‘lib xizmat qildi. Temur o‘z faoliyatida unga tayanib ish ko‘rdi. XIV-XV asrlarda Movarounnahr va Xurosonda ilm-fanning ko‘p sohalarida yuksalish yuz berdi. Jahonga mashhur olimlar, tabiatshunoslar va shoirlar yetishib chiqdi. *Tibbiyot, riyoziyot, handasa, tarix, adabiyot, jug‘rofiya, pedogogika, mantiq, falsafa, axloqshunoslik* va boshqalarga e’tibor berildi. Ayniqsa, *badiiy adabiyot va adabiyotshunoslik* tez rivoj topa boshladi.

XIV-XV asrlarda mantiq, tabiiy-ilmiy fanlar, ayniqsa falakiyot, falsafa va axloqshunoslikka katta e’tibor berildi. Temuriylar davrida bir qator atoqli allomalar: Sa’diddin Taftazoniy (1322-1392), Mir Sayyid Sharif Jurjoniy, jahon ilm-fani taraqqiyotiga katta ulush qo‘shgan buyuk falakiyotchi olim va davlat arbobi Muqammad Tarag‘ay Ulug‘bek, G‘iyosiddin Jamshid al-Koshiy, tarixda Ali qushchi nomi bilan mashhur bo‘lgan Alouddin Ali ibn Muhammad qushchi, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy kabi ulug‘ olim-u mutafakkirlar yetishib chiqdi.^[3]

Temuriylar davridagi tibbiyot. XIV asrning 60-70 yillariga kelib O‘rta Osiyo xududida ida yirik yirik va va kuchli kuchli temuriylar davlati vujudga keldi. Bu

davlatning asoschisi Amir Temur Movaraunnaxr, Xuroson, Xorazm, Oltin O’rda, Eron, Hindiston, Iroq, Turkiya va boshqa mamlakatlarni birlashtirib, buyuk Temuriylar imperiyasini barpo etdi. Temur bu mamlakatlarning barcha boyliklaridan foydalanib, o’z davlatining iqtisodiy va madaniy jihatdan juda yuksak darajaga ko’tardi. Fan, madaniyat, san’at va adabiyot yuksak darajaga ko’tarildi. Kasalxonalar, dorixonalar, halar, tibbiy tibbiy maktablar, kutubxona barpo etildi. Madrasalarda boshqa bilimlar qatorida tibbiy bilimlar xam o’qitila boshladi.^[4]

Xirot tibbiy kompleksi. 1480-1481 yillarda Xirotda Navoiyning ko’rsatmasi va ishtiroki bilan Shahar chetidagi eng ko’rkamjoyga Injil kanali bo’yida tibbiy kompleksi barpo etildi. Bu kompleksga «SHifoxiya» nomli kasalxona, «Safohiya» nomli hammom va xovuz xamda «Ihlosiya» nomli madrasa kirgan. «SHifoxiya» kasalxonasida dorixona va kutubxona xam bo’lgan.

Xozirgi O’zbekiston xududida temuriylar davrida tibbiyot ancha yuksak darajaga ko’tardi. Shaharlarda kasalxonalar, tibbiy maktablar, kutubxonalar qurildi. O’nlab mashhur tabiblar etishib chiqdi. Ular bemorlarni davolash bilan bir ablarda talabalarni o’qitga qatorida tibbiy maktablarda talabalarni o’qitganlar. Tibbiyot boshqa fanlar singari Ulugbek va Husayn Boyqaro zamonasida yuksak darajada rivojlandi.^[5]

Amir temur davrida ham jism ham ruh davolangan. Temuriylar davrida barcha sohalar keng rivojlangani kabi tibbiyot ilmi ham jadal rivojlangan. Tabiblardan insonlarni dori-darmon, shifobaxsh giyohlar yordamida davolash bilan bir qatorida, ularni vahimaga solib qo’ymaslik uchun ruhiy tomonlama davolash yo’llarini qo’llash ham talab qilingan. Bu esa o’sha paytdagi shifoxonalarda kitoblar mutolaasi, hadislar o’qish orqali amalga oshirilgan. Tarixning barcha davrlarida insoniyatga Alloh tomonidan turli kasalliklar sinov tariqasida berilgan. Bunday holatlarda har bir inson o’z kechinmalari, xatolarini fikrlab, kelgusida ularni takrorlamaslik va hali qiladigan ezgu ishlariga to’liq ishongan holda bardavom bo’lishi talab etilgan.^[6]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Buyuk lashkarboshi” 1993
2. Mirziyoyev Sh.M. 2020 yil "Ustoz va murabbiylar kuni" munosabati bilan yo’llangan tabrik.
3. Temur tuzuklari. – T., 1991. – B.64.
4. Ким Э.Г. и соавт. «Основы акупунктуры и мануальной терапии». Санкт-Петербург, 1996 г., 270 стр.
5. Лувсан Г. и соавт. «Основы иглорефлексотерапии». Москва, 2003 г., 615 стр.
6. Maxsudov D. Amir Temur saltanatida ilm-fan rivoji xususida // Temuriylar davri:
7. https://uz.wikipedia.org/wiki/Amir_Temur

8. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
11. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. *TADQIQOTLAR*, 26(1), 101-106.
12. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.
13. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, *SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY*, 2(15), 80-84.
14. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
15. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta’lim*, 2(2 (17)).
16. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
17. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
18. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In *Archive of Conferences* (pp. 173-187).
19. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.
20. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.
21. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
22. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 1212(12), 30-34.

23. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.

24. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҲОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(4), 17-21.

25. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(8), 148-152.

26. Ergasheva, M. (2023). TALABALARNING IJTIMOIIY FAOLLIK KOMPENTENSIYALARINI TARIXIY BILIMLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *Interpretation and researches*, 1(10).

27. ERGASHEVA, M. (2024). TALABALARANING IJTIMOIIY FAOLLIK KO ‘NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TARIXIY BILIMNING AHAMIYATI. *News of UzMU journal*, 1(1.3. 1), 246-249.